

Tagungsnummer

P75

Thema

Kommission III: Bodenbiologie und Bodenökologie

Freie Themen inkl. Beiträge zu Humusformen

Autoren

J. Weiss¹, C. Weiss¹, J. Boy¹, R. Mikutta², G. Guggenberger¹

¹Hannover; ²Halle

Titel

Verteilung und Stabilität der organischen Substanz in marinen und ästuarinen Mangrovenböden

Abstract

Böden unter Mangrovenwäldern können hohe Vorräte organischen Kohlenstoffs (C_{org}) aufweisen. Um Aussagen über die Nachhaltigkeit der C_{org} -Speicherung in den Böden treffen zu können, ist neben dem Vorrat auch die Stabilität funktional unterschiedlicher Fraktionen der organischen Bodensubstanz von zentraler Bedeutung. Hierfür haben wir unterschiedliche Mangrovenböden mittels Dichtefraktionierung in partikuläre und Mineral-assoziierte organische Substanz separiert. Darüber hinaus wurden die Fraktionen hinsichtlich ihrer ^{13}C Signatur sowie ihres ^{14}C -Alters untersucht, um Hinweise auf deren Stabilität zu bekommen. Für die mineralischen Mangrovenböden spielt die partikuläre organische Substanz mit steigender C_{org}